

HABITAR A CIDADE: ENTRE A UTOPIA MODERNA E O CONCRETO URBANO

Monica Luce Bohrer
PROPAR / UFRGS
monica@bml8.com.br

Nathalia Cantergiani
PROPAR / UFRGS
nathalia@ck.arq.br

RESUMO.

O presente artigo discute a trajetória do pensamento de Le Corbusier sobre a cidade moderna e a habitação coletiva, enfatizando o movimento entre a utopia e a realidade construída. O percurso tem como ponto de partida o *Immeuble Locatif*, concebido como parte da *Ville Contemporaine de trois millions d'habitants* (1922), manifesto urbano marcado pela monumentalidade, pela racionalização técnica e pela separação entre funções. Como contraponto à obra ideal, o trabalho elegeu o *Immeuble Clarté* (1930–32), edifício implantado em Genebra que traduz, em chave concreta e adaptada, princípios antes explorados apenas em escala teórica. A análise das tipologias habitacionais – do *Immeuble Locatif*, entendido como “máquina de morar” de alta densidade, ao *Immeuble-Villa*, de menor escala e relação mais direta com a rua – revela as tensões entre monumentalidade funcional e experiência cotidiana. Já no *Immeuble Clarté*, evidencia-se a conciliação entre inovação técnica, flexibilidade tipológica e integração ao tecido urbano, configurando-se como marco de transição entre ideal e realidade. O percurso revela, assim, uma progressiva reaproximação da habitação coletiva com a rua e com a vida urbana, deslocando a arquitetura moderna do campo da abstração utópica para soluções enraizadas no concreto urbano. O artigo destaca, ainda, a influência decisiva de Le Corbusier na formação da arquitetura moderna brasileira. Durante a década de 1930, Lúcio Costa absorve e reelabora as ideias corbusianas, defendendo o uso do pilotis e da estrutura independente como elementos constitutivos da arquitetura moderna no Brasil, frequentemente referidos em seus textos e memórias, não apenas como soluções técnicas, mas como expressões de sentidos simbólicos e funcionais ampliados. A aplicação sistemática desses elementos – em articulação com a racionalidade construtiva do concreto armado – evidencia uma apropriação criativa dos conceitos corbusianos, adaptados de forma eficaz ao contexto urbano e climático brasileiro.

Palavras-chave: LE CORBUSIER, IMMEUBLE-LOCATIF, IMMEUBLE CLARTÉ, IMMEUBLE-VILLA

1. INTRODUÇÃO

Entre 1920 e 1922, os artigos publicados por Le Corbusier na revista *L'Esprit Nouveau* evidenciam seu interesse crescente pelos temas da cidade e da habitação. Nesses textos, o arquiteto traça diagnósticos dramáticos sobre a condição urbana no início do século XX, consolidadas sobre malhas urbanas tradicionais centenárias, de ruas estreitas e edifícios de habitabilidade precária. Progressivamente, Le Corbusier adota um discurso de caráter propositivo, tanto no plano textual quanto projetual, incorporando estudos prévios desenvolvidos em diferentes âmbitos correlacionados ao habitar.

Convidado por Marcel Temporal, então diretor da seção de urbanismo do Salão do Outono, para participar da edição de novembro de 1922, Le Corbusier encontrou a oportunidade de sintetizar suas ideias sobre a cidade moderna e apresentá-las ao grande público. À época, o Salão do Outono constituía a principal exposição parisiense do início do século XX, e aquela edição marcava a estreia da arquitetura em seu programa – “depois de vinte anos de atenção ardente dedicada ao deus do momento, a pintura, o Salão do Outono dá à luz à arquitetura” (LE CORBUSIER, 1923). Foi nesse contexto que o arquiteto apresentou ao público um projeto de caráter ousado: a *Ville Contemporaine de trois millions d'habitants*, um plano urbano para uma cidade de três milhões de habitantes que incluía, em escala ampliada, propostas tipológicas para a habitação coletiva. Como posteriormente sistematizado em *Urbanisme* (1925), essa proposta articulava blocos residenciais monumentais, vias expressas e uma clara separação entre funções urbanas, configurando-se como um manifesto de urbanismo moderno.

O plano para a *Ville Contemporaine de trois millions d'habitants*, consistia em um projeto genérico para uma cidade ideal, de traçado regular e simétrico, implantada sobre o terreno plano – entendido pelo arquiteto como a condição perfeita para o ordenamento urbano. A proposta articulava-se como um manifesto, no qual o urbanismo deveria ser o produto de uma dupla operação: de um lado, a análise técnica e a síntese arquitetônica; de outro, a integração de fundamentos antropológicos e estatísticos. Como afirmou Le Corbusier em seu artigo “Une Ville Contemporaine”, tratava-se de responder simultaneamente às “bases humanas” da vida moderna e às exigências objetivas da história e da estatística, vistas como sustentáculos de uma nova ordem urbana racionalizada.

O projeto baseava-se em quatro princípios fundamentais: o descongestionamento do centro urbano, a densificação progressiva com conseqüente redução das distâncias, a eficiência dos meios de circulação e o incremento das áreas verdes. As ruas tradicionais, chamadas por Le Corbusier de “*chemins des ânes*”, deveriam ser substituídas por eixos largos e retilíneos, estruturados pela “Grande Travessia” norte-sul e leste-oeste. No cruzamento desses eixos, localizava-se a Estação Central, concebida como núcleo intermodal de transportes – metrô, trens suburbanos, grandes linhas férreas e aeroporto para táxis-aéreos – articulado a um vestíbulo no nível do solo. Ao seu redor, vinte e quatro arranha-céus cruciformes, com plantas serrilhadas, conformavam o distrito de negócios, atingindo densidades entre 800 e 1.200 hab/ha, mas preservando 93% da superfície como área verde.

Fig.1 – Plano *Ville Contemporaine de trois millions d'habitants*. Immeuble Locatif em destaque. Fonte: Fundação Le Corbusier FLC®.

A organização residencial distribuía-se em três faixas concêntricas. Na zona intermediária, quadras de 600 x 200 metros abrigavam edifícios do tipo *redents*, dispostos em padrões escalonados, destinados a moradias de alto padrão e concebidos para maximizar insolação e ventilação. Na periferia, situava-se a cidade-jardim para dois milhões de habitantes, formada pelos *immeubles locatifs*, blocos de cinco pavimentos duplos, estruturados em torno de quarteirões de 400 x 200 metros, com apartamentos de pé-direito duplo e jardins suspensos privados. Complementando o traçado, a oeste do centro de negócios previa-se um grande parque nos moldes do Central Park de Nova York, além de edifícios públicos. Enquanto o cinturão verde que envolvia a cidade funcionava como limite simbólico e físico entre a elite urbana e o proletariado suburbano, este último associado a setores de indústrias leves.

2. IMMEUBLE LOCATIF X IMMEUBLE-VILLA

O projeto da *Ville Contemporaine* articulava diferentes dimensões do habitar, organizadas em escalas que se desdobravam do centro em direção à periferia. Embora marcada por um caráter utópico e pela improvável

execução de sua proposta em escala urbana, a concepção das unidades habitacionais revelava um notável nível de detalhamento e uma atenção à escala doméstica que aproximavam tais ideias de uma possível materialização. Os projetos dos *Immeubles Locatifs* e dos *Immeubles-Villas*, apresentado detalhadamente no Salão de 1922, exemplificam duas abordagens distintas da relação entre edifício e cidade, bem como entre a unidade habitacional e a edificação coletiva.

Na formulação da *Ville Contemporaine*, descrita em *Urbanisme* (1925), os *Immeubles Locatifs* se configuravam como elementos de alta densidade, verdadeiras “máquinas de morar” integradas à lógica funcional da metrópole moderna. Fechando integralmente o quarteirão, cada unidade contava com 660 apartamentos distribuídos em cinco pavimentos duplos, organizados em torno de núcleos de circulação que se projetavam perpendicularmente às fachadas e estabeleciam acessos monumentais diretamente a partir das vias expressas. Tal concepção reforçava a separação entre espaço residencial e rua, priorizando a monumentalidade e a racionalização da infraestrutura, numa escala que, mais do que responder à experiência individual, expressava a ambição de estruturar a cidade a partir de princípios estatísticos e técnicos.

Fig. 2 – Immeuble Locatifs. Fonte: Fundação Le Corbusier FLC®.

Fig. 3 – Perspectiva *Ville Contemporaine*, em destaque, *Immeuble Locatif*. Fonte: Fundação Le Corbusier FLC®.

Na exposição de 1922, o projeto detalhado do Immeuble-Villa foi apresentado com uma configuração em “U”, formada por duas barras paralelas de apartamentos ligadas por passarelas a um volume central destinado à circulação vertical. Esse núcleo servia a 60 apartamentos, organizados em quatro pavimentos duplos mais seis apartamentos de cobertura, sendo 30 unidades em cada barra. A disposição em “U” era posteriormente repetida de forma simétrica, de modo a completar o quarteirão com um edifício de 120 apartamentos no total. Tal concepção revelava uma proposta de menor densidade habitacional, priorizando a qualidade espacial interna e a clareza funcional, em contraste com o esquema mais genérico da *Ville Contemporaine*. Essa escala mais contida não apenas diminuía a densidade em relação ao *Immeuble Locatif*, como também permitia uma maior atenção ao conforto doméstico e à relação direta das unidades com a rua, aproximando-se de uma dimensão mais humana da habitação coletiva.

Fig.4 e 5 – *Immeuble-Villa*, perspectiva axonometrica e planta do pavimento tipo Fonte: Fundação Le Corbusier FLC®.

Conceitualmente, a diferença entre os dois modelos projeta-se sobretudo na relação estabelecida entre edifício e rua. Enquanto no *Immeuble Locatif* a entrada se dava de modo monumental e mediado pela infraestrutura viária, reforçando a cidade como organismo funcional, o *Immeuble-Villa* aproximava o espaço habitacional do espaço público, reduzindo a escala e conferindo maior protagonismo ao habitante. Se a *Ville Contemporaine* condensava a utopia de uma cidade plenamente racionalizada, o *Immeuble-Villa* explicitava uma preocupação em reconciliar a técnica moderna com a vida cotidiana, propondo um modo de habitar que conciliava economia de meios, padronização e liberdade individual.

3. IMMEUBLE-CLARTÉ

Se os projetos apresentados por Le Corbusier no Salão do Outono de 1922 revelavam a força utópica de seu pensamento e a ambição de formular modelos de habitação em escala monumental, o início da década seguinte marca o deslocamento dessas proposições ao terreno concreto da cidade existente. A passagem do plano idealizado da *Ville Contemporaine* para a realidade construtiva materializa-se no *Immeuble Clarté* (1930), edifício que traduz, em chave prática e adaptada às contingências urbanas e econômicas, muitos dos princípios até então ensaiados em âmbito teórico.

Em 1930, Edmond Wanner, empresário genebrino no ramo de serralheria e ferragens artísticas, apresentou a Le Corbusier a encomenda de um edifício em um terreno de sua propriedade no bairro de Villereuse em Genebra, situado na ponta de um quarteirão delimitado pela Rue Saint-Laurent, Rue Adrien-Lachenal e Ruelle du Couchant. Tratava-se de um lote reduzido e condicionado por restrições legais de alinhamento e altura. Nesse contexto, a concepção do *Immeuble Clarté* exigiu uma negociação constante entre a ambição vanguardista de Le Corbusier e as exigências práticas do empreendedor. Dessa combinação, resultou um edifício que incorporava a experimentação técnica do aço e do vidro em larga escala, enquanto respondia de maneira crítica ao tecido urbano da cidade, tornando-se um verdadeiro laboratório de ideias do arquiteto no confronto entre utopia moderna e realidade histórica.

Fig. 6 – Implantação *Immeuble Clarté*. Fonte: Fundação Le Corbusier FLC®.

Quando foi publicado em 1932 no *Cahiers d'art*, o artigo de Christian Zervos sobre o *Immeuble Clarté* já destacava a importância do edifício como marco de uma nova concepção da habitação coletiva (ZERVOS, 1932). Sua recepção crítica, portanto, não o situava apenas no contexto de Genebra, mas como parte de um debate mais amplo sobre a capacidade da arquitetura moderna de intervir no tecido urbano real, testando na prática princípios até então restritos ao campo do projeto e do manifesto. No próprio entendimento de Le Corbusier, o *Immeuble Clarté* ocupava uma posição intermediária no percurso de consolidação da arquitetura moderna. Em texto publicado em 1933, ao refletir sobre os condicionantes urbanos e legais que moldaram o edifício, o arquiteto reconhece que se tratava de um marco de transição, mais adaptado às restrições de Genebra do que à plena expressão de seus princípios projetuais:

Este edifício é um ponto de etapa, um marco da arquitetura moderna em um meio passadista: uma nova concepção da moradia, novos métodos de construir têm de se submeter a modalidades de urbanismo passadas (rua e espaços diretos) e a regulamentações estabelecidas outrora sobre a base de modos de construção tradicionais. 'Clarté' não é, portanto, mais que um marco. Seria necessário, para operar em seu espírito, a transferência indispensável, conhecer a tese de 'La Ville Radieuse'.²

A declaração evidencia a consciência crítica do arquiteto acerca dos limites entre ideal e realidade, ao mesmo tempo em que projeta o *Clarté* como ensaio preparatório para a formulação mais abrangente da *Ville Radieuse*.

Fig. 7 – *Immeuble Clarté*. Fonte: gta Archiv / ETH Zürich.

O *Immeuble Clarté* apresenta uma volumetria de grande rigor geométrico, estruturada segundo a lógica clássica da tripartição em base, corpo e coroamento. A edificação organiza-se como um prisma retangular puro, apoiado sobre uma base em concreto revestido de pedra que se alinha ao traçado das ruas e acompanha as irregularidades do lote.

Na esquina, o volume é resolvido por uma curva suave, gesto que estabelece continuidade com a malha urbana existente e reforça a integração entre o edifício e o espaço público. O corpo principal é marcado pela repetição dos pavimentos habitacionais, com fachadas em aço e vidro que evidenciam a racionalidade construtiva e criam uma superfície translúcida, dinamizada pelo ritmo das sacadas corridas, dispostas intercaladamente a cada dois andares. Essa solução gera um jogo plástico de cheios e vazios, conferindo leveza ao volume e atenuando sua densidade. No coroamento, o último pavimento recua cerca de dois metros em três de suas faces, gesto que articula exigências urbanísticas – a limitação da cornija a 21 metros, imposta pela legislação genebrina – com a intenção plástica do arquiteto, que transforma uma restrição normativa em oportunidade de composição (CORTIAU, 1987).

Fig.8 – Planta pavimento térreo *Immeuble Clarté*. Fonte: gta Archiv / ETH Zürich.

A base do Clarté desempenha um papel decisivo na sua relação com a cidade e com a rua. Ao contrário das formulações utópicas anteriores de Le Corbusier, em que o térreo era frequentemente liberado ou elevado sobre pilotis, aqui o edifício ancora-se diretamente no tecido urbano existente, assumindo a lógica do quarteirão genebrino. Na esquina curva do volume, voltada para a Rue Adrien-Lachenal – eixo de maior

movimento – localizam-se as lojas, que asseguram vitalidade à rua e aproximam a edificação da experiência cotidiana dos transeuntes, instaurando um espaço de interação direta entre interior e exterior.

O acesso principal aos apartamentos é feito pela Rue Saint-Laurent, uma via sem saída, através de dois pórticos de dupla altura revestidos em pedra, cuja escala confere certa monumentalidade ao ingresso. Já na fachada voltada à Ruelle du Couchant, também de caráter secundário e pouco movimentada, situam-se as garagens, evidenciando a preocupação em integrar a infraestrutura automobilística ao edifício. O restante do pavimento térreo é ocupado por serviços de apoio aos moradores. A transparência das fachadas, em aço e vidro, prolonga visualmente a rua para dentro do edifício, enquanto a presença das vitrines comerciais em sua base reforça a continuidade e a permeabilidade urbana.

Fig. 9 – Acesso Immeuble Clarté. Fonte: Mônica L. Bohrer (2024).

Sua organização interna do corpo do edifício evidencia uma síntese precisa entre racionalização construtiva e experimentação tipológica. Composto por 45 unidades habitacionais, o corpo do edifício combina desde estúdios compactos até amplos duplex com sala de pé-direito duplo e múltiplos dormitórios, configurando um espectro habitacional que reflete diferentes modos de vida urbanos. Essa diversidade se tornou viável graças à estrutura metálica independente e ao princípio da planta livre, que dispensavam a coincidência estrutural das paredes entre pavimentos e asseguravam ampla flexibilidade projetual. A articulação espacial se ancora em dois núcleos de circulação vertical, equipados com escadas em ferro e vidro, que não apenas garantem a distribuição eficiente das unidades, mas também funcionam como zonas liminares entre a esfera pública da rua e o espaço privado dos apartamentos, reforçando a mediação entre o coletivo e o individual no interior do edifício.

Fig.10 e 11 – *Immeuble Clarté*. Fonte: Mônica L. Bohrer (2024).

4. CONCLUSÃO

A comparação entre o *Immeuble-Locatif*, o *Immeuble-Villa* e o *Immeuble Clarté* evidencia uma trajetória de progressiva reaproximação da habitação coletiva com a rua e, por conseguinte, com a vida urbana. No primeiro caso, inserido na *Ville Contemporaine* (1922), a relação com o espaço público é praticamente anulada: o bloco monumental, erguido sobre vias expressas, reforça a separação entre residência e cidade, subordinando a experiência cotidiana à lógica da infraestrutura e da monumentalidade funcionalista, com apartamentos voltados a núcleos verdes no interior dos quarteirões, sem conexão direta com as vias urbanas (LE CORBUSIER, 1925). Já nos *Immeubles-Villas* (1922), Le Corbusier procura corrigir esse distanciamento por meio de uma tipologia em “U” que abre as unidades para a rua, estabelecendo uma dimensão mais próxima do pedestre e uma malha urbana permeável, caracterizada por BESSET (1968) como “cidades-jardins verticais”, onde o verde se integra à experiência doméstica. O *Immeuble Clarté* (1930-32), por sua vez, marca a inflexão decisiva: construído em Genebra, implanta-se em um tecido urbano consolidado e ajusta-se a condicionantes legais e técnicas. As lojas no térreo e a transparência das fachadas de aço e vidro prolongam visualmente a rua para dentro do edifício, convertendo-o em um “jalão” de modernidade no interior de uma cidade histórica (COURTIAU, 1987). Nesse percurso, observa-se a passagem de um urbanismo utópico e abstrato para soluções progressivamente enraizadas na escala humana e no concreto urbano, revelando, em última instância, o movimento essencial de *habitar a cidade* entre a utopia moderna e a realidade construída.

Fig.12 – Volumetrias dos projetos *Immeuble-Locatif*, *Immeubles-Villas* e *Immeuble Clarté*, na mesma escala. Fonte: Desenho das autoras (2025).

A trajetória de análise – do monumental *Immeuble-Locatif* à abertura urbana dos *Immeubles-Villas* e à síntese do *Immeuble Clarté* – evidencia o movimento de Le Corbusier entre a utopia abstrata e necessidade de se adequar às pré-existências. Essa oscilação entre afastamento e reaproximação da rua, entre a unidade autônoma e a integração com a vida cotidiana, forneceu um repertório conceitual que encontrou no Brasil um campo de aplicação singular. No Ministério da Educação e Saúde (1936-45), fruto da colaboração direta com Lúcio Costa e sua equipe, os cinco pontos da nova arquitetura foram reinterpretados como resposta ao clima tropical e às dinâmicas da cidade latino-americana. Philip Goodwin já destacava em *Brazil Builds* (1943) que a adoção pioneira do *brise-soleil* naquele edifício não era apenas derivação do pensamento corbusiano, mas inovação local que dialogava com sua teoria e, ao mesmo tempo, a projetava para novos horizontes (GOODWIN, 1943).

Esse processo de assimilação crítica consolidou-se nas décadas seguintes. Para Lúcio Costa, a defesa do *pilotis* e da estrutura independente significava, mais do que técnica, “uma atitude de dignidade e liberdade” na construção da cidade moderna (COSTA, 1995, p. 43). Já Oscar Niemeyer lembraria, no prefácio às *Œuvres complètes*, a luta intransigente de Le Corbusier pela coerência de seus princípios, luta que inspirou diretamente a geração brasileira (NIEMEYER, 1965, p. 9). Brasília, celebrada pelo próprio Le Corbusier como “única no mundo moderno, magnífica em sua invenção, coragem e otimismo” (LE CORBUSIER, 1965, p. 8), consuma essa interlocução, demonstrando como os princípios da habitação coletiva – repensados desde o *Immeuble-Locatif* até *Clarté* – foram transplantados e reelaborados no território brasileiro. Assim, entre a utopia e o concreto urbano, o Brasil aparece como lugar privilegiado em que a herança corbusiana foi não apenas absorvida, mas transformada em linguagem arquitetônica autônoma e inovadora.

NOTAS

¹ *Chemin des ânes: Caminho de burros*. LE CORBUSIER. **Urbanisme**. Paris: Crès et Cie, 1925, p. 5.

² Fundação Le Corbusier, documento H2 (18) 165.

REFERÊNCIAS

BASSET, Maurice. **Who was Le Corbusier?** Genebra: Edition d'Art Albert Skira, 1968, p. 67. Tradução do francês de Robin Kempball.

CANTERGIANI, Nathalia; ESKINAZI, Mara; BOHRER, Mônica Luce. *Parque Guinle Post-Modern?* In: INTERNATIONAL DOCOMOMO CONFERENCE, Santiago: DOCOMOMO International, 2024.

CORTIAU, Catherine. *L'immeuble Clarté, Genève, 1930-1932, de Le Corbusier et Pierre Jeanneret*. **Habitation**, n. 5, 1987, p. 60-73.

COSTA, Lucio. **Considerações sobre arte contemporânea**. Brasília: MEC/IPHAN, 1995.

GOODWIN, Philip L. **Brazil Builds: Architecture new and old, 1652-1942**. New York: The Museum of Modern Art, 1943.

LE CORBUSIER. *L'Architecture au Salon d'Automne*. **L'Esprit Nouveau**, n.º 19. Paris: Éditions de l'Esprit Nouveau, 1923.

LE CORBUSIER. **Œuvre complète 1957-1965**. Editado por Willy Boesiger. Basel: Birkhäuser, 1965.

LE CORBUSIER. *Une Ville Contemporaine*. **L'Esprit Nouveau**, n. 28. Paris: Éditions de l'Esprit Nouveau, p. 2319-2336, 1924.

LE CORBUSIER. **Urbanisme**. Paris: Crès, 1925.

NIEMEYER, Oscar. Prefácio. In: LE CORBUSIER. **Œuvre complète 1957-1965**. Editado por Willy Boesiger. Basel: Birkhäuser, 1965.

ZERVOS, Christian. *Immeuble Clarté à Genève*. **Cahiers d'art**, Paris, n. 7-10, p. 357-362, 1932.